

ANÁLISIS DE LA VINCULACIÓN DEL PERFIL DE EGRESO DEL LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ANTE LAS NECESIDADES SOCIALES. CASO: UX. XALAPA, VER. (2016)"

Alan Ricardo García Villa
garcia.argv77@gmail.com

Resumen

Esta investigación tiene como objetivo analizar la vinculación del perfil de egreso del licenciado en ciencias de la educación ante las necesidades sociales, en el caso de la Universidad de Xalapa, Ver. Hablar de licenciados recién egresados es hablar sobre las dificultades y retos que se encuentran al hacerse de un puesto en el campo laboral, debido a que no se cuenta con experiencia necesaria y cumplir con las exigencias que requieren las empresas e instituciones o tener un trabajo que no es de acuerdo a su perfil de egreso o profesional.

Palabras clave: Perfil, educación, vinculación, sociedad, necesidades, egreso, pasante, laboral, empleo, área.

I. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la página de la Revista Universo (<http://www.revistauniversolaboral.com/>), las carreras relacionadas con el área de educación son de las Licenciaturas con mayor demanda y se encuentra dentro de las diez a nivel nacional debido a que hay un número alto en la matrícula en licenciaturas como Pedagogía, Ciencias de la Educación, Normalistas en todos los niveles, como Preescolar, Primaria, Secundaria, media superior y en Educación Especial.

También en la misma página ux.edu.mx señala que el perfil de egreso, en donde se menciona: el perfil del Licenciado en Ciencias de la Educación podrá ser docente en los niveles medio superior y superior, o en la educación de adultos; desempeño como capacitador, investigador, orientador, asesor, consultor, directivo, administrador en instituciones educativas, empresas diversas, creación de su propia escuela o instituto de capacitación; la implementación y la evaluación de proyectos, programas y estrategias educativas.

Con base en lo mencionado anteriormente es posible deducir que con estos elementos es operable afrontar las necesidades del mercado educacional, ya sea el público o privado; ahora bien que otras necesidades sociales que se presentan o emergen pueden ser

Estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. Universidad de Xalapa. Correo: garcia.argv77@gmail.com

cubiertas por el licenciado en ciencias de la educación de la Universidad de Xalapa con base a su perfil de egreso.

Es viable resaltar que existen distintas variables del porqué muchos licenciados en Ciencias de la Educación recién egresados no encuentran un puesto adecuado de acuerdo a sus necesidades y conocimientos o por otras circunstancias están desempleados y no cubren las necesidades sociales de las empresas e instituciones.

De lo anterior descrito surge la pregunta de investigación, ¿Cómo se da la vinculación del perfil de egreso del licenciado en ciencias de la educación ante las necesidades sociales en los egresados de la UX?

El motivo de realizar este proyecto es indagar sobre lo que está ocurriendo a los egresados de la licenciatura de Ciencias de la Educación de la Universidad de Xalapa.

Por eso surge el interés de investigar sobre esta problemática, además no hay investigación de este tema y además es un motivo extra para realizar esta exploración para que futuras generaciones puedan complementar lo que se hizo en esta investigación y analizar lo indagado hasta ahora.

De acuerdo con Hernández (2011), la investigación será con un enfoque cuantitativo, porque usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.

II. PERFIL PROFESIONAL

Para la elaboración de un perfil profesional es necesario conocer la ocupación de la profesión y tareas que desempeña en el campo laboral.

De acuerdo a Díaz-Barriga (2011) el perfil profesional lo constituyen conocimientos, habilidades y actitudes, donde también, propone que las tareas o acciones se definan a partir de tres elementos:

1. Las necesidades sociales detectadas, a las cuáles tratará de dar solución el profesionista.
2. Los resultados de las investigaciones tendientes a determinar el posible mercado ocupacional.
3. El análisis que se haga de las disciplinas que podrían aportar elementos para la solución de problemas.

A continuación se muestran las etapas de la metodología del diseño curricular:

Figura 1. Metodología del diseño curricular

Fuente: Elaboración propia con base en Díaz Barriga, F, Lule, M. Rojas, S. y Saad, S. (1990)

Con base en lo que mencionan los autores anteriores, es posible interpretar que las Universidades e Instituciones se encargan y comprometen a formar estudiantes con una identidad, con carácter profesional, competencias y con conocimientos, habilidades, actitudes, para dar solución a la disciplina de la que se haga cargo o sea contratado.

Conceptualmente Lafourcade citado en Teoría Curricular por Guzmán, V, (2012), define el perfil profesional “como una especificación de habilidades, rasgos y disposiciones que orientan la construcción del plan de estudios y asuntos que define el que hacer de los miembros de cierta profesión”.

CONCLUSIÓN

Con el análisis de esta investigación se puede llegar a encontrar con que el perfil de egreso del Licenciado en Ciencias de la Educación puede cubrir un campo más amplio que un normalista debido a que ellos solo se enfocan en una sola área según sea su especialidad, como desde nivel preescolar, primaria, secundaria, media superior y educación especial, ya que ellos solo se enfocan en un solo campo y se limitan más, pero un licenciado en Ciencias de la Educación puede incursionar en media superior y superior; sin embargo en el nivel básico es donde se encuentran mayor población de alumnos y este campo se encuentra limitado para el egresado de la UX, aun así es posible encontrar desempleados, pasantes, Licenciados en Ciencias de la Educación con un buen empleo o en otras áreas que según el perfil de egreso no puede ser cubierta.

Así que con esta investigación se va a demostrar que tan amplio puede ser el perfil de egreso en Ciencias de la Educación, el nivel de la UX en el campo laboral y que tan limitado puede ser también este.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Díaz Barriga, F, Lule, M. Rojas, S. y Saad, S. (1990) Metodología de Diseño Curricular para la Educación Superior. México. Trillas

Díaz-Barriga, F. (2011). Metodología de Diseño Curricular para Educación Superior. México: Trillas.

Mastromatteo, E, (2005). Bases, fundamentos y perfil profesional: aporte para el cambio curricular de la EBA-UCV. Caracas.

Guzmán, V, (2012). Teoría Curricular. México. Tercer Milenio.

Namakforoosh, M. (2011) Metodología de la Investigación. México: Limusa.

Picardo, O. (2005). Diccionario Enciclopédico de Ciencias de la Educación. San Salvador: Colegio García Flamenco

Riechmann, J. (1998). Necesidades: Algunas Delimitaciones En Las Que Acaso Podríamos Convenir. En Necesitar, Desear, Vivir. Sobre necesidades, desarrollo humano, crecimiento económico y sustentabilidad. (26). Madrid: Los Libros de la Catarata.

Fernández, J. (21 de agosto de 2001). Elementos que consolidan al concepto profesión. Notas para su reflexión. Revista Electrónica de Investigación Educativa. Vol.3, (1), P. 39 Recuperado de <http://redie.uabc.mx/redie/article/viewFile/40/75> Fecha de consulta: 12-Abril-2016

Fernández Chaves, F; (2002). El análisis de contenido como ayuda metodológica para la investigación. Revista de Ciencias Sociales (Cr), II () Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15309604> Fecha de consulta: 16-Enero-2016

Hernández, R., Baptista y Fernández (2011) Metodología de la Investigación. México: McGraw-Hill

<http://www.unizar.es/universa/orientacion/que-piden-las-empresas/>, Fecha de consulta: 1-October-2015

Universo Laboral (2013) Las 10 carreras más estudiadas contra las 10 más demandadas por las empresas. Disponible en: (<http://www.revistauniversolaboral.com/revistero/index.php/en-esta-edicion-52/item/119-las-10-carreras-mas-estudiadas-vs-las-10-mas-demandadas-por-las-empresas>) Fecha de consulta: 20-Julio-2015

Disponible en: <file:///C:/Users/Hanny-PC/Downloads/Dialnet-AproximacionTeoricaAlEstudioDeLasNecesidadesSocial-229733.pdf>